

தேவிபாரதியின் நாவல்களில் இலக்கிய உத்திகள் Literary Techniques in Devibharathi's Novels

ஆ. ராஜலக்ஷ்மி, தமிழ் முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், பதிவுஎண்: PHDTAM25F035,
ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி, பெரியகுளம், அன்னை தெரசா மகளிர்
பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, கொடைக்கானல், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

A. Rajalakshmi, Tamil Ph. D Research Scholar, Reg. No.: PHDTAM25F035, Jayaraj Annapackiam College for Women,
Periyakulam, Affiliated to Mother Teresa Women's University, Kodaikanal, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9387-3902>

முனைவர் ஜெ. அருள் இருதய ஜெயந்தி, இணைப் பேராசிரியர், முதுகலைத் தமிழ் உயராய்வு மையம்,
ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி, பெரியகுளம், அன்னை தெரசா மகளிர்
பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, கொடைக்கானல், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. J. Arul Irudaya Jeyanthi, Associate professor of Tamil, Jayaraj Annapackiam College for Women,
Periyakulam, Affiliated to Mother Teresa Women's University, Kodaikanal, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7640-5510>

DOI: 10.5281/zenodo.19123949

Abstract

In the world of literature, techniques emerge and develop according to the personality and ingenuity of the writers. This study presents the information obtained from the interview with Devi Bharathi on 06.11.2025 regarding the strategies (Utthi) of the novels and the information gathered through field research on the novels with the evidences on how the scholars like Solai Mahadevan, A. Singaravelu, S.Arangarasu, and S. V. Subramanian gave meaning to the term Utthi, The article points out the elements of strategy used in the literary texts. This article makes it clear that the strategies the author used according to the ideas he is expressing in the story lines that convey those ideas he has perfected by own creation. This article reveals that Devi Bharathi used various techniques in the novels. The techniques used by the author are mythological technique, colloquial technique, proverb technique, parable technique, long story strategy. The article discusses the content provided by the story that is corresponding to the strategies. By interviewing the author Devi Bharathi and her novels, one can able to gain knowledge on the strategies and the people's opinions that were obtained while talking to the people. The distinction of pragmatic techniques and the natural techniques of the villagers are explained in this article.

Keywords: Tamil Literature, Literary Technique, Novels, Devi Bharathi.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இலக்கிய உலகில் படைப்பாளர்களின் தனித்தன்மைக்கும் படைப்பாற்றலுக்கும் ஏற்ப உத்திகள் உருவாகியும் பெருகியும் வருகிறது. உத்தி எனபதற்கு, சோலை.மகாதேவன், ஆ.சிங்காரவேலு, சு.அரங்கராசு, ச.வே.சுப்பிரமணியன் ஆகிய அறிஞர்கள் எவ்வாறு பொருள் தருகின்றனர் என்பதையும் நாவல்களின் உத்திகள் தொடர்பாக தேவிபாரதி அவர்களை 06.11.2025 அன்று நேர்காணல் செய்தபோது அவரிடம் பெற்றத் தகவல்களையும் நாவல்கள் தொடர்பாக கள ஆய்வு மூலம் திரட்டப்பெற்ற தகவல்களும் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது. இலக்கன நூல்கள் கூறும் உத்திப் பற்றியப் பொருள்களைக் கட்டுரை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

படைப்பாளர் தான் கூறவரும் கருத்துக்களுக்கும், அக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கும் கதைப் பின்னல்களுக்கும் ஏற்ப எவ்வகையான உத்திமுறைகளைக் கையாண்டு தன்னைடைய படைப்பைச் சிறப்படையச் செய்துள்ளார் என்பதை இக்கட்டுரைத் தெளிவுப் படுத்துகிறது. தேவிபாரதி தன்னுடைய நாவல்களில் பல்வேறு உத்திகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பதை இக்கட்டுரை மூலம் புலனாகிறது. ஆசிரியர் எடுத்தாண்டுள்ள உத்திகளான, தொன்ம உத்தி, பேச்சுவழக்கு உத்தி, பழமொழி உத்தி, உவமை உத்தி, நீண்ட கதை உத்தி ஆகிய உத்திகள் தரும் பொருண்மைகளையும் உத்திகளுக்கேற்ற கதைப்பின்னல்களையும் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது. நாவல்கள் பற்றி ஆசிரியர் தேவிபாரதி அவர்களை நேர்காணல் செய்ததன் மூலம் உத்திகள் பற்றி வேறுபட்ட கருத்துக்களையும் நாவலில் குறிப்பிட்டுள்ள ஊர்களில் வசிக்கும் மக்களோடு உரையாடும் போதும் கிடைக்கப்பெற்ற மக்களின் அனுபவ உத்திகளின் சிறப்பையும் கிராமத்து மக்களின் இயல்பான உத்திகளையும் 'தேவிபாரதியின் நாவல்களில் இலக்கிய உத்திகள்' என்னும் தலைப்பிலான இக்கட்டுரையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்: தமிழ் இலக்கியம், இலக்கிய யுக்திகள், நாவல்கள், தேவிபாரதி.

முன்னுரை

தமிழ் நாவலை இலக்கியத்தின் ஒரு கூறாகக் கொண்டு ஆராயும் போது அதன் நோக்கம், கதைப்பொருள், வாழ்க்கையோடு கொண்டுள்ள தொடர்பு, நாவலாசிரியருக்கும் கதைக்கும் உள்ள பிணைப்பு, உணர்ச்சி, கற்பனை, உத்தி முறைகள் அனைத்தையும் வழிவழியாகப் போற்றி பாதுகாத்து வரும் இலக்கிய கொள்கைகளின் பாதிப்பைத் தெளிவாகப் பார்க்க முடிகிறது. படைப்பாளர்களின் தனித்தன்மைக்கு ஏற்பவும் படைப்பாற்றலுக்கு ஏற்பவும் உத்திகள் உருவாகியும் பெருகியும் அமைவதனால் உத்தி பற்றிய கொள்கைகள் கட்டுப்பட்ட வரையறைக்கு அப்பாற்பட்டுச் செல்லுகின்றன என்ற கருத்து உத்தியின் பரந்துப்பட்ட தன்மையை விளக்குகின்றது. உத்தியின் பரப்பும் பொருளும் விரிவானது. அவ்வகையில் படைப்பாளர் தேவிபாரதி படைத்துள்ள நிழலின் தனிமை, நடராஜ் மகராஜ், நீர்வழிப் படுஉம், நொய்யல் ஆகிய நாவல்களில் பல்வேறு பரந்துப்பட்ட உத்திகளைக் கையாண்டுள்ளார். அவற்றில் தொன்ம உத்தி, பேச்சுவழக்கு உத்தி, பழமொழி உத்தி, உவமை உத்தி, நீண்ட கதை உத்தி, ஆகிய உத்திகளை மட்டும் ஆய்வுக்கட்டுரைக்கு எடுத்துக்கொண்டு ஆராயப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாவல்களின் உத்திகள் தொடர்பாக தேவிபாரதி அவர்களை 06.11.2025 அன்று நேர்காணல் செய்தபோது அவரிடம் பெற்றத் தகவல்களையும் நாவல்கள் தொடர்பாக கள ஆய்வு மூலம் திரட்டப்பெற்ற தகவல்களும் இக்கட்டுரையில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

தேவிபாரதி

தேவிபாரதி அவர்கள் டிசம்பர் 30, 1957ஆம் ஆண்டு நல்லமுத்து, முத்தம்மாள் தம்பதியருக்கு மகனாகப் பிறந்தார். திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயம் வட்டம் புதுவெங்கரையாம்பாளையம் இவருடைய சொந்த ஊர். தேவிபாரதி அவர்களின் இயற்பெயர் ந.ராஜசேகரன். 1980 ஆம் ஆண்டில் தன் இலக்கியப் பணியை ஆரம்பித்துள்ளார். 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எழுத்தாளராகத் தற்போது வரை வாழ்ந்து வருகிறார். முதன் முதலில் கட்டுரையில் தன் இலக்கியப் பணியை ஆரம்பித்துள்ளார். பிறகு சிறுகதைகள், நாவல்களை படைத்துள்ளார். சங்கீத நாடக அகாடமி பரிசு, தன்னறம் இலக்கிய விருது, ஜெயந்தன் விருது, அறிஞர் போற்றுதும் விருது, சாகித்திய அகாதமி விருது ஆகிய விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார். இவர் நிழலின் தனிமை, நடராஜ் மகராஜ், நீர்வழிப் படுஉம், நொய்யல் ஆகிய நான்கு நாவல்களைப் படைத்துள்ளார். இந்நான்கு நாவல்களும் இக்கட்டுரையில்

எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. இவர் தமிழ் மாத இதழான காலச்சுவடின் பொறுப்பாசிரியராகவும் திரைப்பட கதாசிரியராகவும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராகவும், அரசு பள்ளியில் இளநிலை உதவியாளராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். தேவிபாரதியின் நாவல்கள் பண்பாட்டின் சிறப்பு, சமூக அமைப்பு, வர்க்கப்போராட்டம், பெண்ணிய நிலை, குடும்பம், மக்களிடையே இயற்கையின் பங்களிப்பு, கிராமப்புற வாழ்வு போன்ற பல்வேறு தகவல்களை எடுத்துரைக்கிறது. ஆசிரியர் தன்னுடை கடந்த கால வாழ்க்கையையும் அனுபவத்தையும் நாவல்களாகப் படைத்து மக்களுக்கு அறக்கருத்துக்களை விளக்கியுள்ளார். அக்கருத்துக்களை நாவல்களில் சுட்டிக்காட்டுவதற்காக ஆசிரியர் கையாண்டுள்ள உத்திமுறைகளைக் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது.

உத்திப் பொருள் விளக்கம்

படைப்பாளி தான் சொல்லக் கருதிய கருத்தை அதற்கேற்ற சிறந்த வழிமுறையில் சொல்லும் பொழுது அப்படைப்பு சிறந்து விளங்குகிறது. இலக்கியத்தின் படைப்பாக்க முறையைப் படைப்பாளியின் படைப்புத்திறன் தீர்மானிக்கிறது. தான் எடுத்துக்கொண்ட பொருளை எளிதாக விளக்கப் படைப்பாளர்கள் சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றனர். படிப்போரைத் தன் பக்கம் ஈர்க்கவும் சொல்ல வந்த பொருளைத் தெளிவாக விளக்கவும் படைப்பாளர்கள் பல உத்திகளைக் கையாளுகின்றனர். “உத்தி என்பதற்கு தான் எடுத்து மொழிதல், சொற்பொருள் விரித்தல் என்று பொருள் விளக்கம் தருகிறது அபிதான சிந்தாமணி.” (அபிதான சிந்தாமணி, ப. 289) இவையாவும் இலக்கிய உத்திகள் எனப்படும். உத்தி என்பதற்கு ஒரு படைப்பின் கருத்துக்குரிய அழகு என்றும் எழுத்தாளர்களது தனித்தன்மையின் பிரதிபலிப்பு என்றும் தேவிபாரதி விளக்குகிறார். (தேவிபாரதி அவர்களை 06.11.2025, வியாழன் அன்று நேர்காணல் செய்தபோதுக் கிடைக்கப்பெற்றத் தகவல்). இவ்வாசிரியர்கள் கூறும் உத்திகள் யாவும் படைப்பாளர்கள் மேற்கொள்ளும் உத்திகளே படைப்பாளனை அடையாளப்படுத்திக் காட்டுவதாகவும் படைப்பாளனின் தனித்துவ உத்தி முறையே அப்படைப்புக்கு அழகு சேர்க்கின்றவை என்றும் கூறுகின்றது. உத்தி என்பது படைப்பாளர்கள் வாசிப்பாளர்களிடம் மையக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கத் தானகவே துணைபுரிபவை என்றும் புரிந்துணரப்பட வேண்டியச் சிந்தனைகளை விவரித்துக் காட்டுபவை உத்திகள் என்றும் பொருள் தருகின்றனர். மேலும், முனைவர் சி.சிவகுமார் அவர்கள் பிரபஞ்சனின் சிறுகதைகளில் இலக்கிய உத்தி என்ற தலைப்பிலான தன்னுடையக் கட்டுரையில் கீழ்க்கண்டவாறு கூறியுள்ளார்.

உத்தி என்னும் சொல் பல்வேறு நிலையினது. பல பொருளும், வேறுபட்ட தோற்றமும் உடைய உத்தி என்னும் இச்சொல் இலக்கியத்தோடும், இலக்கியத் திறனாய்வோடும் இணைந்து வரும் போது தனிப் பொருள் கொள்கின்றது. (முனைவர் சி. சிவகுமார்)

ஒவ்வொரு படைப்பாளனும் தனக்கொரு உள்ள படைப்புத் திறன் உத்தியை படைப்புகளின் வழி எடுத்தாள வேண்டும். படைப்பாளர்களின் படைப்புத்திறன் தன்னுடைய படப்புகளின் சிறப்பை வெளிப்படுத்துவனவாக அமையவேண்டும். படைப்புகள் கூறவரும் கருத்துக்களை, சிந்தனைகளை வாசிப்பாளர்களுக்கு விளக்கிப் புரிந்துணர வைக்க உத்திகளே மிக முக்கியமானதாக உள்ளது. உத்தியின் பயன்பாடு படைப்புகளில் மட்டுமல்லாது மக்களின் அன்றாட சூழ்நிலைகளிலும் இயல்பாக கையாளப்படும் அம்சங்களாக அமைகிறது. உத்திகள் கையாளப்படாத படைப்புகள் சிறப்படைவதில்லை என்பதை அறியமுடிகிறது.

நாவலில் வெளிப்படும் உத்திகள்

படிப்பவருக்குச் சுவையூட்டுவதாக உத்திகள் அமைக்கப் பெறுகின்றன. இவையில்லாத படைப்புகள் வாசகரை விரைவில் சலிப்படையச் செய்கின்றன. படைப்புகளில் இடம்

பெற்றுள்ள உத்திகளை நீக்கிவிட்டு மையப் பொருளை மட்டும் ஆராயின் சில கருத்துக்களே இலக்கிய உலகில் தொன்றுதொட்டு இடம் பெற்று வந்துள்ளதை அறிய முடியும். எனவே உத்திகள் தான் இலக்கியங்களின் பெருக்கத்திற்கு வேறுபட்ட சுவைகளுக்கும் மூலகாரணிகளாக உள்ளன. பெருங்காப்பியம் பலவகைக் கூறுகள் கொண்டதாக இயங்க வேண்டும் என்று தண்டியாசிரியர் வரையறுத்துள்ளார்.

நெருங்கிய சுவையும் பாவமும் விரும்பக்

கற்றோர் புணையும் பெற்றியதென்ப (தண்டியலங்காரம், நூ. 8)

தண்டியலங்கார இவ்வடி வடிவ உத்தியின் அவசியத்தை வலியுறுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. சுவை, பாவம் ஆகியன இடம் பெற்றால்தான் இலக்கியத்தைச் சுவைக்க இயலும் என்னும் இக்கருத்து ஏற்படையது. மேலும்,

நாவலில் கையாலும் உத்திகளால் நாவல் தனிச் சிறப்பைப் பெறுகிறது. உத்தி மூலம்

ஆசிரியரின் மொழித்திறனும் எழுத்தாற்றலும் வெளிப்படுவதோடு அல்லாமல் கலைப்படைப்பும் சிறப்புறுகின்றது. (முனைவர் தி. செந்தமிழ்ச் செல்வி)

படைப்பாளர்கள் உத்தியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பெறுகின்ற சிறப்பினை முனைவர் தி. செந்தமிழ்ச் செல்வி அவர்கள் தன் கட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ளார். பொதுவாக உத்திகள் இலக்கியத்தை வாசிப்போருக்கு இனிமை தரவும் அழகியல் வெளிப்பாட்டிற்காகவும் தேவைப்படுகின்றன. படைப்பாளர்கள் தங்கள் படைப்புகள் வழி எண்ணற்ற உத்திகளை இலக்கிய உலகிற்குத் தந்துள்ளனர். அவற்றில் படைப்பாளர் தேவிபாரதி நிழலின் தனிமை, நடராஜ் மகராஜ், நீர்வழிப் படுஉம், நொய்யல் ஆகிய நான்கு நாவல்களில் பல்வேறு இலக்கிய உத்திகளை கையாண்டுள்ளார். அவற்றில் சில வற்றை மட்டும் பின்வருமாறு பகுத்துக் காண்போம்.

- தொன்ம உத்தி
- பேச்சு வழக்கு உத்தி
- பழமொழி உத்தி
- உவமை உத்தி
- நீண்ட கதை உத்தி

இவற்றில் ஒவ்வொன்றாக இனி விளக்கமாகக் காண்போம்.

தொன்ம உத்தி

தொன்மம் என்பது மக்கள் தோன்றிய காலமுதல் உருவானவை. வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் கற்பனைக்கதைகளையும் கட்டுக்கதைகளையும் எடுத்துரைப்பது தொன்மம் ஆகும். தொன்மம் ஒரு சமூகத்தின் பழமைவாய்ந்த பண்பாடு, நம்பிக்கை, மரபு, மொழி, கலை, வாழ்வியல் ஆகியவற்றை ஒருங்கே குறிக்கும் கருத்தாகும். தொன்மம் என்பது ஒரு இனத்தின் அல்லது சமூகத்தின் வரலாற்றுப் பின்னணியைக் காட்டும் அடையாளமாகும். தலைமுறைகளைக் கடந்து பரம்பரை வழியாகப் பரவுகிறது. ஒரு சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறை, சடங்கு, விழா, கலை, இலக்கியம் போன்றவை அனைத்தும் தொன்மத்தின் கூறுகளாக அமைகின்றன. உதாரணமாக திருக்குறள் மற்றும் சிலப்பதிகாரம் போன்ற இலக்கியங்கள் தமிழர் தொன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன. தொன்மம் ஒரு சமூகத்தின் தனித்துவத்தை உணர்த்துகிறது. ஒழுக்கம், அறம், பணிவு, விருந்தோம்பல் போன்ற நற்பண்புகள் தொன்மத்தின் வழியே தலைமுறைகளுக்கு பரிமாறப்படுகின்றன. தொல்காப்பியர்,

தொன்மை தானே

உரையோடு புணர்ந்த பழமை மேற்றே (தொல்காப்பியம், நூ. 235)

தொன்மை என்பதன் பொருள் 'பழமை' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், தொன்மை பற்றி படைப்பாளர் தேவிபாரதி அவர்களும், தொன்மை என்பது ஒழுக்கம், அடையாளம், பழமையான கல்வி என்று பொருள் தந்துள்ளார். (தேவிபாரதி அவர்களை 06.11.2025 (வியாழன்) அன்று நேர்காணல் செய்தபோதுக் கிடைக்கப்பெற்றத் தகவல்) மனித சமுதாயத்தை உயர்த்தவும், பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளைத் தூண்டவும் சமுதாயத்தில் ஒழுக்கத்தைக் கட்டமைக்கவும் முற்காலத்தில் முன்னோர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை வளத்துடன் கூடிய கட்டுக் கதைகளே தொன்மை எனவும் இக்கருத்து விளக்குகிறது.

தேவிபாரதியின் நிழலின் தனிமை, நொய்யல் ஆகிய இரு நாவல்களிலும் தொன்மைக் கதைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. நிழலின் தனிமை நாவலில் சுட்டியுள்ள தொன்மை உத்தியை காண்போம்.

தேவிபாரதி, ஒரு நாள் இரவு தன்னுடைய அக்காவிடம் தவறாக நடந்து கொண்ட கருணாகரணை பழிவாங்க அவனுக்கு மிரட்டல் கடிதம் எழுதிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அவ்வூரில் தெருக்கூத்து நாடகமாக, குன்றுடையார் கவுண்டர் வரலாறு நடந்துகொண்டிருந்தது. அந்நாடகத்தின் பாடல் வரிகள் வீரப்பூர் காட்டையும், குறுதி உறைந்த நிலத்தையும் பெரியகாண்டியம்மன் கோயிலையும் கூப்பிட்டால் தண்ணீர் கிடைக்கும் கூவண்டாம் பள்ளத்தையும் தேவிபாரதிக்கு நினைவூட்டியது. குன்றுடையார் கவுண்டர்களின் தங்கையான, தங்காளின் அழுது புலம்பும் காட்சியை கண்ட தேவிபாரதிக்கு, சாரதாவின் அழகுரலைப் போல இருப்பதாக உணர்ந்தார். (நிழலின் தனிமை, பக். 27, 28)

தேவிபாரதி தொன்மைக் கதையோடு தன் அக்கா சாரதாவின் வாழ்வை ஒப்பிட்டு தொன்மை உத்தியை நாவலில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பதை அறிய முடிகிறது. மக்களின் வாழ்வோடு ஒன்றியதே தொன்மை. காலச் சூழல்களுக்கு ஏற்ப தொன்மைக் கூறுகள் நம்மிடையே ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்கிறது. சமூகத்தில் ஏற்படும் துன்பங்களுக்கு ஆறுதலாகவும் சில சமயங்களில் தீர்வாகவும் நம் வாழ்வின் ஒப்பீடாகவும் தொன்மை இருந்துவருகிறது. இவற்றை, தேவிபாரதி தன்னுடைய அக்காவான சாரதாவின் கடந்த காலத் துயரத்தோடு குன்றுடையார் கவுண்டர்கள் என்ற வரலாற்று தொன்மைக் கதையில் வரும் பொன்னர், சங்கர் இருவரின் தங்கையான நல்லதங்காள் என்பவள் தன்னுடைய இரு அண்ணன்கள் போரில் இறந்ததை கண்டு பட்டத் துயரத்தோடு ஒப்பிட்டுள்ளார். அப்பாத்திரங்கள் வாயிலாக வரலாற்றையும், அவ்வரலாற்றோடு வாழ்வை ஒப்புமைப்படுத்தியும் தொன்மை உத்தியை கையாண்டுள்ளார். மேலும், தேவிபாரதியின் 'நொய்யல்' என்ற மற்றொரு நாவலில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ள தொன்மை உத்தியைக் காண்போம்.

மக்கள் ஊர் விட்டு ஊர் சென்று அங்கு தங்கி தெருக்கூத்தாக போடப்பட்ட தொன்மைக்கதைகளை இன்றும் கண்டுகளித்து வருகின்றனர்.

குன்றுடையார் கவுண்டரின் கதை கேட்பதற்காக ஓரிரவு வேட்டுவப்பாளையத்துக்கு போய்விட்டு வந்தார்கள். வள்ளி திருமணம் நாடகம் பார்ப்பதற்காகப் பரமத்திக்குப் போய்விட்டு இரண்டு நாட்கள் கழித்துத் திரும்பினார்கள். (நொய்யல், ப. 220)

நொய்யல் நாவல் வழி குன்றுடையாக் கவுண்டர் வரலாறு மற்றும் வள்ளி திருமணம் ஆகிய தொன்மைக்கதைகளைக் கொங்குடையாம் பாளையத்து மக்கள் வேற்று ஊர்களுக்குச் சென்று பார்த்து வருவதை ஆசிரியர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளதைத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இன்று அப்பழமை மாறியும் அழிந்தும் வருகிறது. ஒரு சில கிராமப்புறங்களில் மட்டுமே கோவில் திருவிழாக்கள், குடும்ப விழாக்கள் போன்றவற்றில் தெருக்கூத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம்

கொடுக்கின்றனர். அம்முக்கியத்துவமும் குறைவாகவே உள்ளது. அன்றைய காலத்தில் தெருக்கூத்துகள் நாள்தோறும் மாலை நேரத்தில் பொழுது போக்கிற்காக நடத்திக்கொண்டு இருந்தனர். நாளடைவில் நாள்தோறும் நடந்த தெருக்கூத்துகள் படிப்படியாக குறைந்து இன்று வருடத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது இருமுறை மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது. அன்றைய காலத்தில் தெருக்கூத்துக்களை ஊரில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுகூடிக் கண்டு களித்தனர். இன்று ஒரு குடும்பத்தினர் இரவில் ஒன்றுகூடிப் பேசிக்கொள்வதில்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. புத்தகங்களை வாசித்து உணரமுடியாத கருத்துகளை கூட தெருக்கூத்துகளாக போடப்படும் தொன்மக் கதைகள், நிகழ்வுகள், நடப்புகள், கதாப்பாத்திரங்கள் உணர்த்திவிடும். இன்றும் வயது முதிர்ந்தவர்களின் வாழ்வில் தொன்மக்கதைகளின் தாக்கம் அப்படியே இருந்து வருகிறது. வாழ்விலும் அனுபவத்திலும், சிந்தனையிலும், பகுத்தறிவிலும் சிறந்து உள்ளனர். வாழ்வின் இன்பம், துன்பம், ஏற்ற, இறக்கம், ஒழுக்கம், விட்டுக்கொடுத்தல் போன்ற அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் தொன்ம கதைகளின் நிகழ்வுகளை ஒப்புமைப்படுத்தி சிறந்த வாழ்வை வாழ்கின்றனர். எனவே, தொன்மம் நிலைத்த ஒன்று என்றாலும், காலப்போக்கில் சமூக மாற்றங்களுக்கேற்ப அது புதிய வடிவங்களை ஏற்கிறது. தொன்மத்தை மதிப்பது முக்கியமானதாயினும், அதில் உள்ள சில பழமையான நடைமுறைகள் இன்றைய சமூகநீதிக்குப் பொருந்துகிறதா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். தொன்மம் என்பது வெறும் கடந்தகால நினைவல்ல அது நமது பண்பாட்டு வேர்களையும் அடையாளத்தையும் உறுதிப்படுத்தும் உயிர்ப்பான மரபாகும். அதை புரிந்து கொண்டு, காலத்திற்கேற்ற வகையில் பேணிக் காக்குதல் அவசியம்.

பேச்சு வழக்கு உத்தி

பேச்சுவழக்கு ஒரு மொழியின் வாழ்வியலோடு இணைந்து இயங்கும் வடிவமாகும். அது சமூகத்தையும், பண்பாட்டையும், கால மாற்றத்தையும் பிரதிபலிக்கும் முக்கிய கூறாகும். கிராமப்புற மக்களின் பேச்சுவழக்கு என்பது அவர்களின் வாழ்வியல், பண்பாடு, தொழில், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றோடு நெருக்கமாக இணைந்த மொழிநடை ஆகும். இது இயல்பும் எளிமையும் நிறைந்ததாக இருக்கும். கிராமப்புற மக்களின் பேச்சு இயல்பாகவும் நேர்மையாகவும் அமையும். சிக்கலான சொற்களை விட எளிய சொற்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மனதில் தோன்றியது நேரடியாக வெளிப்படும் தன்மை காணப்படும். ஒவ்வொரு மாவட்டம், ஊர், வட்டாரத்திற்கும் தனித்துவமான உச்சரிப்பும் சொற்பயன்பாடும் இருக்கும். உதாரணமாக, தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் பல கிராமங்களில் சொற்களின் ஒலி, வாக்கிய அமைப்பு மாறுபடுகின்றன. இது அந்தப் பகுதியின் அடையாளமாக விளங்குகிறது. வேளாண்மை, கால்நடை பராமரிப்பு, கைவினை போன்ற தொழில்களுடன் தொடர்புடைய பல சொற்கள் கிராமப்புற பேச்சில் அதிகம் காணப்படும். அவை அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கின்றன. கிராமப்புற மக்களின் பேச்சில் பழமொழிகள், உவமைகள், நகைச்சுவை கலந்த சொற்கள் அதிகம் இடம்பெறும். இது அவர்களின் அனுபவ அறிவை வெளிப்படுத்துகிறது. திருவிழாக்கள், வழக்கங்கள், குடும்ப மரபுகள் ஆகியவை பேச்சில் பிரதிபலிக்கும். பெரியவர்களுக்கு மரியாதை காட்டும் சொற்கள், அழைப்புமுறைகள் போன்றவை இதற்கு உதாரணம். கட்டுப்பட்ட இலக்கிய இலக்கணத்தை விட, பேசும் வசதிக் கேற்ப சொற்கள் மாற்றம் அடையும். சில சொற்கள் சுருக்கமாகவோ, மாற்றிய வடிவிலோ பயன்படும். கிராமங்களில் மனித உறவுகள் நெருக்கமாக இருப்பதால், பேச்சும் அன்பும் உற்ற உறவுமுறையுடனும் அமையும். அன்பு, அக்கறை ஆகியவை பேச்சில் வெளிப்படும். கிராமப்புற மக்களின் பேச்சுவழக்கு அவர்களின் வாழ்க்கை முறையையும் பண்பாட்டையும் பிரதிபலிக்கும்

முக்கிய கூறாகும். அது மொழியின் செழுமையையும் பல்வகைத் தன்மையையும் வெளிப்படுத்தும் உயிர்த்த நடையாக விளங்குகிறது. சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் பேச்சு வழக்கு உத்தி என்பது இயல்பான மொழி நடையையும், ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டாரத்தின் சமூக பண்பாட்டின் அடையாளமாகவும் அமைவது ஆகும்.

மக்களின் பேச்சு வழக்கைப் பற்றி கே. பி. கூத்தலிங்கம், மழைக்கால இரவு வானத்தின் அரிய விண்மீன் என்ற தலைப்பில் தேவிபாரதி அவர்கள் நாவல்களில் பயன்படுத்தியுள்ளப் பேச்சு வழக்கு மொழி பற்றி கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டுள்ளார்.

தேவிபாரதியின் நிழலின் தனிமை, நடராஜ் மகராஜ், நீர்வழிப் படுஉம், நொய்யல் ஆகிய நாவல்களை வாசிப்பதற்குப் பயன்படும் வகையில் அவரே ஒரு கொங்கு வட்டாரத் தமிழ் அகராதியை உருவாக்கித் தரலாம் என்ற அளவுக்கு அவரது நாவல்களில் கொங்குத் தமிழ் செறிந்திருக்கிறது. (கே. பி. கூந்தலிங்கம்)

தேவிபாரதியின் நான்கு நாவல்களும் பேச்சு வழக்கில் படைக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் நிழலின் தனிமை நாவலில் கையாண்டுள்ளப் பேச்சு வழக்கையும் நாவலில் சுட்டப்பட்டுள்ள கொங்குடையாம்பாளையத்து மக்களிடம் உரையாடும் போது அவர்கள் பேசிய மொழியில் உள்ள பேச்சு வழக்குப் பற்றியும் ஆராய்வோம்.

ஆமாங்க கண்ணு

இல்லைங்க சாமி

நீங்க பாத்திங்கனாக்க அப்புடினு சொல்லுவாங்கோ

என்ன சோலியா வந்திங்க

கஞ்சி குடிச்சீட்டிங்களா (ராசம்மாள் என்பவரிடம் கொங்குடையாம்பாளையம் என்னும் ஊரில் 06.11.2025 (வியாழன்) அன்று உரையாடும் போது கிடைக்கப்பெற்றத் தகவல்)

பிறரிடம் பேசும் மக்களின் இயல்பான மொழி இன்றும் நடைமுறையில் இருந்துவருகிறது. மேற்கண்ட பேச்சுவழக்கு மொழி கொங்குடையாம்பாளையம் என்னும் ஊர் மக்களின் இயல்பான பேச்சு நடையாகும். அவர்களிடம் கேட்கும் வினாக்களுக்கு ஆமாங்க கண்ணு, இல்லைங் கண்ணு அல்லது சாமி என்று பதில் கூறுவர். பிறரிடம் என்ன வேலையாக இங்கு வந்தீர்கள் என்று கேட்பதற்குப் பதிலாக என்ன சோலியா வந்திங்க என்று கேட்பார்கள். சோலி என்றால் வேலை, செயல் என்ற பொருளில் பேசுகின்றனர். அதே போல் சோறு சாப்பிட்டீர்களா, உணவு உண்டீர்களா என்பதற்குப் பதிலாக கஞ்சி குடிச்சீட்டிங்களா என்று இயல்பான நடையில் அவ்வூர் மக்கள் பேசுகின்றனர். கிராமப்புறத்தில் வாழும் மக்கள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரின் பேச்சுவழக்கு அவர்களின் எதார்த்தத்தையும், இயல்பையும், வெகுளித்தனத்தையும், பிறரிடம் அவர்கள் காட்டும் மரியாதையையும், அவர்களுக்கே உரிய அடையாளத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது. நம்முடைய பேச்சு வழக்கு மொழியின் முக்கியத்துவத்தை அனைவரும் அறிந்து அழியவிடாமல் புழக்கத்தில் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். மேலும், தன்னுடைய நாவல்களில் அவருடைய ஊரின் பேச்சு வழகையும் சமூகத்தினரின் இயல்பான பேச்சுவழக்கையும் முழுமையாகக் கையாண்டுள்ளார். அவற்றை இங்கு காண்போம். பிறரைப் பற்றியோ அவருடைய குடும்பத்தைப் பற்றியோ ஒருவர் நலம் விசாரிக்கும்பொழுது இருவர் உரையாடல் கீழ்க்கண்ட மொழி நடையில் உள்ளது.

அம்மாலுக்கு தேவுலியா?

தேவுலீனு சொல்றாப்பல இல்லீங்க மாமா

ஆசுபத்திரிக்குக் கீது கூட்டிக்கிட்டுப் போயிப் பாத்துயா

அப்பப்பக் கூட்டிக்கிட்டுப் போயிக்கிட்டுத்தே இருக்கறொ (நிழலின் தனிமை, ப. 28)

தேவிபாரதியிடம் அவருடைய அம்மாவின் உடல் நிலையை பாட்டுக்காரன் ஒருவன் ஊரின் பேச்சு வழக்கில் விசாரிப்பதாக அமைந்துள்ளது. தேவிபாரதி ஒரு அரசு பள்ளி அலுவலகத்தில் வேலைபார்க்கிறார். அதிக வேலையின் காரணத்தால் இரவிலும் வேலை செய்யவேண்டிய கட்டாயம் என்பதால் இரவில் வேலையை முடித்துவிட்டு வீட்டுக்குத் திரும்பும் பொழுது தெருக்கூத்து போடும் பாட்டுக்காரன் ஒருவன் தேவிபாரதியிடம் அவருடைய அம்மாவின் உடல்நலம் பற்றி விசாரிக்கிறான். 'அம்மாவிற்கு உடல் நிலை சரியாகிவிட்டதா?' என்பதற்குப் பதிலாக 'அம்மாலுக்கு தேவுலியா? என்று வினவினான். அக்கேள்விக்கு தேவிபாரதி, 'நன்றாக உள்ளார், பரவாயில்லை இப்போது, முழுமையாக சரியாகிவிட்டது என்று உறுதியாக கூறமுடியாது மாமா' என்று கூறாமல் 'தேவுலீனு சொல்றாப்பல இல்லீங்க மாமா' என அவர்களின் பேச்சு நடையில் பதில் கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. இது போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஊர் மக்கள் தங்களுக்கென்றே தனித்த பேச்சு மொழியைப் கொண்டுள்ளனர். இயல்பான மொழி எளிதாகவும் புரிந்துகொள்ளும்படியும், பேசுதலுக்கு அழகாகவும் உள்ளது. மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒன்றிப்பிணைந்தது அவரவர்களுக்கென உரிய அவர்களின் பேச்சு வழக்கு மட்டுமே. காலத்திற்கு ஏற்பத் தங்களின் அடையாளப் போச்சுவழக்கினை மாற்றாமல் அழியவிடாமல் நமக்குப் பின் வரும் தலைமுறையினரிடமும் அவற்றின் சிறப்பைச் சேர்க்க வேண்டும். நாடு விட்டு நாடு சென்றாலும் அங்கு உள்ள வேற்று மொழியை கற்பதோ பேசுவதோ தவறில்லை. ஆனால் அம்மொழியே நமக்குச் சிறந்தது என்று அம்மொழியையே கடைபிடித்தல் கூடாது. எங்கு சென்றாலும் நம்முடைய பிறப்பு மொழியை மறவாமல் பேசுதல் வேண்டும் பிறப்பு மொழியின் சிறப்பு வேறு எம் மொழியிலும் இல்லை என்பதை அனைவரும் உணரவேண்டும். நம் உணர்வோடு கலந்த ஒன்றே நம்முடைய பேச்சு வழக்கு மொழி.

பழமொழி உத்தி

பழமொழி என்பது மக்களின் வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து உருவான சுருக்கமான விளக்கமாகும். தலைமுறை தலைமுறையாக வாய்மொழியாகப் பரவிய இவ்வகைச் சொற்றொடர்கள் சமூகத்தின் சிந்தனை, பண்பாடு, நெறி ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கின்றன. பழமொழிகள் வாழ்க்கைப் பாடங்களை எளியச் சொற்களில் எடுத்துரைக்கின்றன. இளம் தலைமுறைக்கு ஒழுக்கமும் பொறுப்புணர்வும் வளர்க்க உதவுகின்றன. நீண்ட விளக்கமின்றி ஒரு கருத்தைத் தெளிவாகச் சொல்வதில் பழமொழிகள் சிறந்தவை. பேசுபவரின் மொழித் திறனை உயர்த்தி, சொற்பொழிவை தாக்கத்துடன் அமைக்கின்றன. சமூகத்தின் மரபு, நம்பிக்கை, பழக்கவழக்கங்களை பாதுகாக்கும் கருவியாக விளங்குகின்றன. தவறான செயல்களை எச்சரித்து, நல்ல வழியில் நடத்த உதவுகின்றன. விவசாயம், இயற்கை, காலநிலை, மனித உறவுகள் போன்றவற்றைப் பற்றிய கிராம அனுபவங்கள் பழமொழிகளாக நிலைத்து நிற்கின்றன. கல்வியறிவு குறைந்த காலங்களிலும் அறிவு பரிமாற்றம் பழமொழி மூலம் நடைபெற்றது. கிராமச் சந்திப்புகள், கூட்டு வேலைகள் போன்ற இடங்களில் பழமொழிகள் வழிகாட்டி ஆகின்றது. காலநிலை, விதைப்பு, அறுவடை குறித்து பல பழமொழிகள் வழிமுறை கூறுகின்றன. குடும்ப உறவுகள் மற்றும் சமூக ஒழுங்கை பராமரிக்க உதவுகின்றன. படைப்பாளர்களுக்கு பழமொழி உத்தியின் கதைகள், கவிதைகள், நாடகங்களில் பழமொழிகளைப் பயன்படுத்துவதால் உணர்ச்சி தாக்கம் அதிகரிக்கிறது. கதாப்பாத்திரங்களின் இயல்பை உணர்த்த பழமொழிகள் உதவுகின்றன. படைப்புகள் உள்ளூர் மண்வாசனையுடன் அமைய உதவுகின்றன. நீண்ட விளக்கத்தை ஒரு பழமொழி மூலம் வலுவாகச் சொல்ல முடியும். பழமொழி என்பது பழைய சொற்றொடர் மட்டுமல்ல அது சமூகத்தின் அனுபவச் செல்வமாகும். இன்றைய வேகமான உலகிலும் மனித வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிறது. குறிப்பாக

கிராமங்களில் வாழ்வியலின் ஒரு பகுதியாகவும், படைப்புலகில் ஆழ்ந்த தாக்கமுள்ள உத்தியாகவும் விளங்குகிறது. “உத்தி என்ற சொல்லுக்கு தந்திரம் என தமிழகராதி கூறுகிறது”. (கழகத் தமிழ் அகராதி, ப. 271) பழமொழி மக்களின் தொடக்க காலம் முதல் வாழ்கை அனுபவத்தில் இருந்து உருவானது என்றும் அவ்வனுபவக் கருத்துக்களைப் பிறருக்கு மறைமுகமாக விளங்க வைக்கப்படும் தந்திரம் பழமொழி உத்தி என்றும் இத்தமிழகராதி சுட்டிக்காட்டுகிறது. மேலும், தேவிபாரதி அவர்களும் நேர்காணலின் போது பழமொழி உத்திக்காணப் பொருளைத் தந்துள்ளார். பழமொழி என்பது,

ஒரு வகை மொழி என்றும் பேச்சுவழக்கு மொழி என்றும் கூறலாம். அர்த்தமான, அதிகமான வாழ்வுக் கருத்துக்களை குறிகியச் சொற்களைக் கொண்டுத் தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டுவது பழமொழி. பழமொழி என்பது ‘தனிமொழி, ரகசியக் கருத்து என்று தேவிபாரதி பொருள் தருகிறார். (தேவிபாரதி அவர்களை 06.11.2025 (வியாழன்) அன்று நேர்காணல் செய்தபோதுக் கிடைக்கப்பெற்றத் தகவல்)

பழமொழி உத்திக்கு இவர் கூறும் பொருள், பழமொழி என்பது அனைத்து மொழிகளிலிருந்தும் முற்றிலும் வேறுபட்டது, தனி வகையான மொழி பழமொழிக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகளும் வார்த்தையின் கோர்வைகளும் ஒன்றிணைப்பும் தனித்துவமானது என்று விளக்குகிறது. மற்றும் சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாததைப் போன்ற பாவனை கொண்டது. பழமொழிக்குள் மறைந்து இருக்கும் கருத்துக்கள் மிகவும் ரகசியமானது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறுபடும். புரிதலும் அவ்வாறே சூழ்நிலைக்கேற்ப ஏற்படும் என்று விளக்குகிறது.

தேவிபாரதியின் நொய்யல் நாவலில் இடம் பெற்றுள்ள பழமொழி மற்றும் கொங்குடையாம் பாளையம் மக்களிடம் உரையாடும் போது கிடைக்கப்பெற்ற பழமொழியையும் பற்றி கீழே ஆராய்வோம்.

அத்திப்பழம் புட்டுப்பாத்தா அத்தனையும் சொத்த (கருப்பாயி என்பவரிடம் கொங்குடையாம் பாளையம் என்னும் ஊரில் 06.11.2025 (வியாழன்) அன்று உரையாடும் போது கிடைக்கப்பெற்றத் தகவல்)

என்ற பழமொழி அத்திப்பழதின் தன்மையை கூறுவது போல மனதில் நற்சிந்தனையும் ஒழுக்கமும் இல்லாதவர்கள் எப்படித் தோற்றமளிப்பர், பிறரை வெளித்தோற்றத்தைக் காட்டி எவ்வாறு ஏமாற்றுவர் என்பதை அத்திப்பழத்தையும் மனிதனின் தன்மையையும் ஒப்புமைப்படுத்திச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. அத்திப்பழத்தின் வெளித்தோற்றத்தைப் பார்க்கும் போது அப்பழம் தூய்மையாகவும் நல்ல பழமாகவும் உண்பதற்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கும். ஆனால் அப்பழத்தை இரு துண்டுகளாக உடைத்துப்பார்த்தால் அதனுல் பூச்சியும் அழுகிய நிலையும் காணப்படும். உண்பதற்கு ஏற்றது அல்ல என்பதை உணர்த்திவிடும். அதுபோலத்தான் ஒருவர் வெளித்தோற்றத்தில் நற்பண்பு உடையவராக பாவனையில் இருப்பர். ஆனால் அவரோடு உரையாடி நட்பு கொண்டப் பிறகுதான் உறவாடுவதற்கும் நட்புக்கொள்வதற்கும் தகுதியற்றவர் என்று ஒருவரின் உண்மையான குணம் தெரியும். ஒருவரோடு உறவாடியப் பின் அவ்வறவில் இருந்து வெளிவருவது கடினம். ஆகையால் அனுபவப் பட்ட மூத்தோரின் ஆலோனையைக் கேட்டு சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். யாரையும் வெளித்தோற்றம் கண்டு நம்பிவிடவேண்டாம் சிந்தித்து செயல்படுங்கள் என்பதை இப்பழமொழி உணர்த்துகிறது.

பழமொழியை நாட்டுபுற மக்கள் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப விளித்துக்கொள்ளும் உத்தியாக அதிக அளவு பயன்படுத்தினர். ஆனால் இக்காலத்தில் பழமொழியின் முக்கியத்துவமும் பயன்பாடும் முற்றிலும் குறைந்துவிட்டது. வாழ்க்கைக்கு உரிய அனைத்துக் கருத்துக்களையும்

சிந்தனைகளையும் உள்ளடக்கியது பழமொழி. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மறைமுகமாக கருத்து வழங்கக் கூடிய உத்தி பழமொழி உத்தி. இவற்றை அறிந்து அனைவரும் பழமொழி உத்தியை கையாளவேண்டும். நம்முடைய சந்ததியினருக்கும் பழமொழியின் அவசியத்தை உணர்த்தவேண்டும். தேவிபாரதி தன்னுடைய நொய்யல் நாவலில் பழமொழி உத்தியை கையாண்டுள்ளதை இனி காண்போம்.

‘நொய்யல்’ நாவலில் வேம்பனக் கவுண்டர் தன்னுடைய ஒன்றுவிட்டச் சகோதரியிடம், அவளுடைய மகள் வேலம்மா என்பவளைத் தன் மகன் பூபதிக்குப் பெண் கேட்டார். பூபதி அனைத்து கெட்டப்பழக்கங்களையும் உடையவன், யாருக்கும் அடங்கமாட்டான், ஊர் வம்பு இழுப்பவன் என்று அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று என்பதால், வேலம்மாளின் தாய் பூபதிக்கு பெண் கொடுப்பதை, “கிளிய வளத்துப் பூன கையில் குடுத்தாப்பல” (நொய்யல், ப. 142) என நினைத்து தயங்கினாள். கிளி போன்று அழகாகவும் செல்லமாகவும் சௌகரியமாகவும் வேலம்மாளை வளர்த்து, முரட்டுத்தனமான பூனையைப் போன்ற பூபதிக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க கூடாது என்பதை வெளிப்படையாகக் கூறாமல், பழமொழி வழியாக ஆசிரியர் நாவலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதை அறியமுடிகிறது. பொருமையும் ஒழுக்கமும் நற்குணமும் உள்ள ஒரு பெண்ணையோ ஆணையோ முரடான, ஒழுக்கமற்ற, நற்குணம் இல்லாத, பொருமையற்ற, பொருப்பற்ற ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ திருமணம் செய்து வைத்தல் தவறு என்பதை இப்பழமொழி சுட்டுகிறது. சமூகத்தில் இதுபோன்ற அவலங்கள் நடந்து கொண்டதான் உள்ளது. வெவ்வேறு குணம் படைத்த இருவருக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தால், தவறான குணம் படைத்தவரை நற்குணம் உள்ள ஒருவர் திருத்திவிடுவர், மாற்றிவிடுவர் என்று நம்பி ஒருவரின் வாழ்க்கையை அழித்துவிடுகின்றனர். இத்தவறான சிந்தனையால் நற்குணம் உள்ளவர் துன்புடைவை அவர்களுடைய அவலத்தை சமூதாயத்தில் காணமுடிகிறது. ஆகையால் இதுபோன்ற மூடநம்பிக்கை உடைய சிந்தனைகளை தவிர்க்கவேண்டும் என்பதை பழமொழி உத்தி வழி அறிய முடிகிறது. இவ்வாறான கருத்துக்களைப் படைப்பாளர்கள் சமூகத்திற்கு எடுத்துரைக்க பழமொழி உத்தியை கையாளுகின்றனர்.

உவமை உத்தி

ஒரு பொருளின் தன்மையை மற்றொரு பொருளுடன் ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பை வெளிப்படுத்தும் இலக்கிய உத்தி உவமை ஆகும். போல, ஆக, ஒப்பான, போன்ற ஆகிய சொற்கள் வழியாக ஒப்பிட்டை வெளிப்படுத்துவது இவ்வுத்தியாகும். உதாரணம், அவள் முகம் நிலா போல் ஒளிவிடுகிறது, அவன் மனம் கடல் போன்ற ஆழமுடையது. இவ்வாறு ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளுடன் ஒப்பிட்டு அதன் இயல்பை தெளிவுபடுத்துவது உவமை. உவமை என்பது மொழிக்கு அழகூட்டும் கருவி. சிந்தனையை தெளிவாகவும், காட்சிப்படுத்தும் விதமாகவும் வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. வாசகனின் மனதில் படிமத்தை உருவாக்கும் சக்தி கொண்டது. சாதாரண கருத்தை சிறப்பாகவும் உணர்வுபூர்வமாகவும் மாற்றுகிறது. உவமை இல்லாத மொழி சலிப்பூட்டுவதாக இருக்கும் மற்றும் உவமை மொழிக்கு உயிருட்டும். புலவர்கள், கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் ஆகியோரின் படைப்புகளில் உவமை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. தமிழ் இலக்கியத்தில் திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம், கம்பராமாயணம் போன்ற நூல்களில் உவமைகள் செறிந்துள்ளன. உணர்ச்சிகளை உயிர்ப்புடன் காட்ட, காட்சிகளை மனக்கண் முன் நிறுத்த, கருத்தை வலுப்படுத்த, வாசகரின் மனதை ஈர்க்க, உவமையை நயமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஒரு சிறந்த உவமை படைப்பாளியின் சிந்தனை ஆழத்தையும் கற்பனை திறனையும் வெளிப்படுத்துகிறது. தமிழ்ப்புதுக்கவிதை ஒரு திறனாய்வு என்ற நூலில் சு. அரங்கராசு உத்திப் பற்றி கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எளிமையாகச் சொல்வதற்கு உத்திகள் தேவைப்படுவது போல நுட்பமாகச் சொல்வதற்கும் உத்திகள் தேவைப்படுகின்றன என்று சு.அரங்கராசுவின் கூற்று அமைகிறது. (தமிழ்ப்புதுக்கவிதை ஒரு திறனாய்வு, ப. 296)

தேவிபாரதி தன் நாவல்களில் பயன்படுத்தியுள்ள உவமையையும், கள ஆய்வின் போது மக்களிடம் திரட்டப்பெற்ற உவமைகளைப் பற்றியும் இனி காண்போம்.

ஆலமரத்தின் விழுது ஆலமரத்தைத் தாங்கிப் பிடிப்பதைப் போலவும் வலிமை உடையதைப் போலவும் நோய்களை குணப்படுத்தும் மருந்தைப் போலவும் ஒரு குடும்பப் பெண் குடும்பத்தைத் தாங்கிப் பாதுகாப்பாள், குடும்பத்தில் இருக்கும் துன்பத்தைக் கண்டு அஞ்சாமல் மன வலிமையோடு போராடுவாள், குடும்பத்தினருக்கு மன ஆறுதலாக இருப்பவள் என்பதை, “ஆலமர விழுது போல அப்பெண்” (ராணி என்பவரிடம் கொங்குடையாம்பாளையம் என்னும் ஊரில் 06.11.2025 (வியாழன்) அன்று உரையாடும் போது கிடைக்கப்பெற்றத் தகவல்) என்ற பழமொழி சுட்டிக்காட்டுகிறது.

தேவிபாரதி தன்னுடைய வண்டியில், அவருடைய அக்கா சாரதாவின் வீட்டிற்குச் சென்று பார்த்துவிட்டு சிறிது நேரத்தில் புறப்படத் தயாராகிறார். அப்போது சாரதா தேவிபாரதியிடம் ‘இந்த வண்டியைத் தூக்கிப் போட்டுட்டுப் புதுசா ஒண்ண வாங்குன்னு உங்கிட்ட எத்தனை தடவ சொல்ரது என்று பல முறை அதே கேள்வியைக் கேட்டுவிட்டு தேவிபாரதியின் கண்களை ஆராய்ந்தாள்’. அப்போது தேவிபாரதி சாரதாவின் கண்கள் பார்த்து, “பூனையினுடைய வற்றைப் போன்ற அவளுடைய பழுப்புநிறக் கண்களின் மர்மமான பிடிக்குள் அகப்படாமலிருக்க முயன்றேன்” (நிழலின் தனிமை, ப. 19) என்று பூனையின் வற்றைப் போன்று சாரதாவின் கண்களை ஒப்புமைப்படுத்தி நிழலின் தனிமை நாவலில் உவமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் ஆசிரியர். தேவிபாரதியின் அத்தை ராசம்மாளின் நினைவுகள் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை, “வில்லரணையைப் போல சுருண்டு கிடந்த அத்தை நினைவுகள்” (நீர்வழிப் படுஉம், ப. 12) என்று தேவிபாரதி கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. ராசம்மாளின் நினைவுகளை வில்லரணைப் பாம்புடன் ஒப்பிட்டு ‘நீர்வழிப் படுஉம்’ நாவல் வழி உவமை உத்தியை ஆசிரியர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், ராசம்மாள், ஆற்று நீரில் மிதப்பதை, “இந்த மடயிலதே தவக்களையாட்ட மெதந்துகிட்டு கெடப்பா” (நீர்வழிப் படுஉம், ப. 12) என்று தவக்களையோடு உவமைப்படுத்தியுள்ளார் ஆசிரியர்.

தேவிபாரதி பள்ளி அலுவலகத்தில் பணியில் சேர்ந்த போது, முப்பது வருடத்திற்கு முன்பு தன்னுடைய அக்கா சாரதாவிடம் தவறாக நடந்து கொண்ட கருணாகரன் என்பவனை அலுவலகத்தில் பார்க்கிறார். அப்போது அவனுடைய பார்வையில் படாமல் இருக்க, “ஆமையைப் போல தலையை உள்ளிழுத்துக்கொண்டு எனது மர நாற்காலியில் சரிந்தேன்” (நிழலின் தனிமை, ப. 16) என்று அவர் செய்த செயலை அவரே கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. ஆமை தனக்கு ஆபத்து வரும்போது தன்னை யாரும் பார்த்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத் தன் தலையை ஓட்டு உடலுக்குள் இழுத்துக்கொள்ளும், அதுபோலக் கருணாகரன் கண்ணில் படாமல் இருக்க தேவிபாரதி தன் தலையை மற்றவர்களுக்கு இடையில் மறைத்துக்கொண்டதை உவமையாக ‘நிழலின் தனிமை’ நாவலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இது போன்று கதை நிகழ்வுகளுக்கு இடையில் சுவையூட்டுவதற்காகத் தேவிபாரதி தன்னுடைய நாவல்களில் பல்வேறு உவமைகளைக் கையாண்டுள்ளார்.

உவமை உத்தி சிக்கலான கருத்தையும் எளிதில் புரியவைக்கிறது. இலக்கியத்துக்கு இனிமை தருகிறது. மகிழ்ச்சி, துயரம், கோபம் போன்ற உணர்வுகளை வலுப்படுத்துகிறது. உவமை கொண்ட சொற்கள் மனதில் நீண்ட நாட்கள் நிலைக்கும். ஆகவே உவமை என்பது

இலக்கியத்தின் உயிரணு எனலாம். மனிதன் இயற்கையைப் பார்த்து அதனை ஒப்பிட்டு சிந்திக்கத் தொடங்கிய காலத்திலேயே உவமை தோன்றியது. நிலா, சூரியன், மலர், கடல், மலை போன்றவை மனித வாழ்க்கையுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. சங்க இலக்கிய காலத்திலிருந்தே உவமை ஒரு முக்கிய இலக்கிய உத்தியாக வளர்ச்சி பெற்றது. இன்றைய காலத்திலும் உவமை மிகவும் அவசியமானது. கவிதை, கதை, கட்டுரை, பேச்சு போன்ற எல்லா துறைகளிலும் பயன்படுகிறது. ஊடகம், விளம்பரம், சினிமா உரையாடல்கள் ஆகியவற்றிலும் உவமை அதிகம் காணப்படுகிறது. கல்வியில் மாணவர்கள் கருத்தை தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இன்றைய வேகமான உலகிலும் மனதை கவரும் வெளிப்பாடு தேவைப்படுகிறது. அதற்கு உவமை முக்கிய கருவியாக உள்ளது. உவமை என்பது ஒரு சாதாரண ஒப்பீடு அல்ல. அது சிந்தனையை அழகாக்கும் கலை. படைப்பாளியின் கற்பனையை வெளிப்படுத்தும் வல்லமை உடைய உத்தியாகும். பழங்காலத்திலிருந்து இன்றுவரை தமிழ் இலக்கியத்தில் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ள உவமை, மொழியின் உயிராகத் திகழ்கிறது.

நீண்ட கதை உத்தி

நீண்ட கதை உத்தி என்பது ஒரு படைப்பில் கதைக்களத்தை விரிவாகவும் ஆழமாகவும் அமைத்து, பல நிகழ்வுகள், பல பாத்திரங்கள், பல சூழல்கள் மற்றும் சிக்கலான உணர்வுகளைக் கொண்டு கதையை முன்னெடுத்து செல்லும் எழுத்து முறையாகும். இது சாதாரணச் சிறுகதை போல சுருக்கமாக இல்லாமல், வாழ்க்கையின் பல பரிமாணங்களை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது. உதாரணமாக பொன்னியின் செல்வன் போன்ற வரலாற்று நாவல்கள் நீண்ட கதை உத்தியின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். படைப்பாளருக்கான நீண்ட கதை உத்தியின் கருத்தை முழுமையாக வெளிப்படுத்த, ஒரு சிந்தனை அல்லது சமூகப் பிரச்சினையை ஆழமாக ஆராய நீண்ட கதை உத்தி உதவுகிறது. பாத்திர வளர்ச்சி கதாபாத்திரங்களின் உளவியல் மாற்றங்கள், வளர்ச்சி, உறவுகள் ஆகியவற்றை விரிவாகச் சொல்ல இயலும். காலப்பின்னணி, சமூகநிலை, பண்பாட்டு அம்சங்கள் போன்றவை தெளிவாக வெளிப்படும். நீண்டகாலம் வாசகர்களின் ஆர்வத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள முடியும். உதாரணமாக, சாரு நிவேதிதா அவர்கள் நொய்யல் நாவலைப் பற்றி இணையத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டுள்ளார். “கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக நொய்யல் நாவலைப் படித்துக்கொண்டிருந்தேன். ஒரு நாவலைப் படிக்க இத்தனைக் காலம் எடுத்துக்கொண்டது இதுவே முதல் முறை.” (சாரு நிவேதிதா) தேவிபாரதி அவர்களை நேர்காணல் செய்த போது நீண்ட கதை என்பது எது என்று கூறியதைக் காண்போம்.

எனது படைப்புகளில் நொய்யல் நாவல் நீண்ட கதை என கூறுவேன். அவ்வாறு கூறுவதற்கு நொய்யல் நாவல் அதிகப் பக்கங்களால் ஆனது என்பது மட்டும் காரணம் அல்ல. என்னுடைய நீண்ட வாழ்வின் அனுபவத்தை, வரலாற்றை எடுத்துரைக்கும் நாவல் என்பதாலும் நிறைவு பெறாமல் நொய்யலின் இரண்டாம் பாகத்தின் தொடக்கம் எழுதப்பட்டுக் கொண்டுள்ளது என்பதாலும் 28 ஆண்டுகளாகமாக எழுதப்பட்ட நாவல் என்ற அடிப்படையிலும் நொய்யல் நாவலை நீண்டகால நாவல் என்றுக் கூறுகிறேன். (தேவிபாரதி அவர்களை 06.11.2025 (வியாழன்) அன்று நேர்காணல் செய்தபோதுக் கிடைக்கப்பெற்றத் தகவல்).

என அதிகப் பக்கங்கள் கொண்டது மட்டும் நீண்ட கதை என கூறிவிட முடியாது. படைப்பு உருவாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் காலமும் எத்தனை ஆண்டு வாழ்வின் கதை என்பதையும் பொருத்து நீண்ட கதை உத்தி அமையும் என கூறுகிறார்.

ஒரு கருத்தை மையமாகக் கொண்டு அதற்கு ஏற்ப கதைமாந்தர்களின் எண்ணிக்கையை தேர்வு செய்து கதை நிகழ்வுகளை அமைக்கும் போக்குதான் படைப்பாளர்களின் படைப்புத் திறன் உத்தி ஆகும். கதைமாந்தர்களுடன், பல கதைக்கருவுடன் பல கதைப்பின்னல்களைக் கொண்டு அதிக பக்கங்களில் கதையை அமைப்பது நாவலாகும். குறைந்த பக்கங்கள் கொண்ட நாவல்களும் உண்டு. இதனை குறு நாவல் என்றும் கூறலாம். நொய்யல் நாவலில் நீண்ட கதை உத்தியைக் கையாண்டு அதிக கதாப்பாத்திரங்களையும் அதிக கதைப்பின்னல்களையும் அவருடைய ஐந்து தலைமுறை வரலாற்றையும் கொண்டு 512 பக்கங்களாகப் படைத்துள்ளார் தேவிபாரதி. எனவே நீண்ட கதை உத்தி ஒரு காலகட்டத்தின் வாழ்க்கை முறையை பதிவு செய்யும் ஆவணமாக அமையும். நீண்ட பயணத்தின் முடிவில் வாசகர்களுக்கு ஆழமான உணர்ச்சி அனுபவம் கிடைக்கும். காதல், அரசியல், வரலாறு, குடும்பம் போன்ற பல அம்சங்களை இணைத்து சொல்ல முடியும். உதாரணமாக சிலப்பதிகாரம் போன்ற காவியங்கள் நீண்ட கதை அமைப்பின் மூலம் சமூகநீதியை வலியுறுத்துகின்றன. பொதுவாக எந்தப் படைப்பாளருக்கும் ஒரு உத்தி அவசியம். உத்தி இல்லாமல் படைப்பு சீரற்றதாக இருக்கும். உத்தி என்பது படைப்பின் முதுகெலும்பாகும். வாசகனின் மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உத்தி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நீண்ட கதை உத்தி என்பது ஒரு படைப்பாளரின் சிந்தனையை முழுமையாகவும் ஆழமாகவும் வெளிப்படுத்தும் வல்லமை கொண்ட உத்தியாகும். இது வாசகர்களை சிந்திக்கவும் உணரவும் தூண்டும். ஆகையால், இன்றைய படைப்பாளர்களுக்கும் நீண்ட கதை உத்தி மிகவும் தேவையானதும் முக்கியமானதுமானதும் என்பதை நீண்ட கதை உத்தி மூலம் அறியமுடிகிறது.

முடிவுரை

இலக்கியங்கள் கொண்டுள்ள கருத்துக்கள், மக்களிடையே வழங்கிவரும் வழக்காறுகள் நிகழ்கால மனிதர்களின் வாழ்வியலுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது. தேவிபாரதி தன் நாவல்கள் வழி சமூகத்திற்கு கூற முற்பட்டக் கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க, பல்வேறு பொருண்மைகள் அடங்கிய உத்திமுறைகளைக் கையாண்டுள்ளார் என்பது புலனாகிறது. தொன்மக் கதைகள் மக்களிடையே இன்றுவரையில் பேசப்படும் தெருக்கூத்துகளாக காட்சிப்படுத்தப்படும் வருகிறது என்ற தொன்மச் சிறப்பினை அறியமுடிகிறது. நாவல்கள் வழி கிராமத்து மக்களின் இயல்பான பேச்சுவழக்கு மூலம் மொழிப் பற்றை ஆசிரியர் எடுத்துரைப்பதை தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது. சமூகத்தினர் சூழ்நிலைக்கேற்பவும் கூறக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு ஏற்பவும் பழமொழியைக் கொண்டு சுட்டிகாட்டும் நுணுக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. உவமை என்பது மனிதனின் வாழ்வோடு ஒன்றியது எனக் கூறலாம். வாழ்வின் செயல்பாடுகள் அனைத்திற்கும் ஒப்பான மற்றொரு மாதிரிகள் உள்ளதையும் ஒன்றோடு ஒன்றை ஒப்பிட்டு அழகுபட உவமைப் படுத்திக்கூறும் சிறப்பினையும் சாரதா, ராசம்மா ஆகிய கதாப்பாத்திரங்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஆசிரியர் தேவிபாரதி, தன்னுடையப் படைப்புத்திறனையும், தனித்துவத்தையும் படைப்புகளின் செம்மையையும் வெளிப்படுத்திக் காட்ட கதைப்பின்னல்களுக்கு ஏற்ப உத்திகளை கையாண்டுள்ளதை நாவல்கள் எடுத்துக்கூறும் சிறப்பை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. மேலும், நாவல்கள் பற்றி ஆசிரியர் தேவிபாரதி அவர்களை நேர்காணல் செய்ததன் மூலம் உத்திகள் பற்றிய வேறுபட்ட கருத்துக்களையும் நாவலில் குறிப்பிட்டுள்ள ஊர்களில் வசிக்கும் மக்களோடு உரையாடும் போதும் கிடைக்கப்பெற்றத் தகவல்கள் வழி, மக்களின் அனுபவ உத்திகளின் சிறப்பையும் கிராமத்து மக்களின் இயல்பான உத்திகளையும் இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது.

குறிப்புகள்

- [1] அரங்கராசு, சு. தமிழ்ப்புதுக்கவிதை ஒரு திறனாய்வு. மூன்றாம் உலகப் பதிப்பகம், கோவை, 2008.
- [2] கூந்தலிங்கம், கே. பி. தேவிபாரதி. “மழைக்கால இரவு வானத்தின் அரிய விண்மீன்.” உங்கள் நூலகம், ஜனவரி 2024. <https://keetru.com/index.php/2010-06-24-04-31-11/ungal-noolagam-jan24/46408-2024-02-25-11-43-50>
- [3] சாரு நிவேதிதா. “தேவிபாரதியின் நொய்யல்.” தன்னறம் பப்ளிகேஷன், குக்கூ காட்டுப் பள்ளி, புளியனூர் கிராமம், சிங்காரப்பேட்டை-635307. <https://charuonline.com/blog/?p=12436>
- [4] சிங்காரவேலு, ஆ. அபிதான சிந்தாமணி: தமிழ்க் கலைக் களஞ்சியம். சீதைப் பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [5] சிவகுமார், ம. சி. “பிரபஞ்சனின் சிறுகதைகளில் இலக்கிய உத்தி.” காமராஜ் கல்வி ஆராய்ச்சி இதழ், தொகுதி: 1, வெளியீடு: 4, அக்டோபர் - டிசம்பர் 2019, பக். 1-7.
- [6] சுப்பிரமணியன், ச. வே. தொல்காப்பியம் தெளிவுரை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2006.
- [7] திருஞானசம்பந்தம், ச. தண்டியளங்காரம் தெளிவுரை. கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு.
- [8] செந்தமிழ்ச் செல்வி, தி. “நாவலில் கையாளும் உத்திகள்.” தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம். <https://www.tamilvu.org/ta/courese-degree-p101-p1014-html-p101455-245625>
- [9] சோலை மகாதேவன். கழகத் தமிழ் அகராதி. சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1940.
- [10] தேவிபாரதி. நிழலின் தனிமை. காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், நாகர்கோவில், 629001.
- [11] தேவிபாரதி. நடராஜ் மகராஜ். காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ், நாகர்கோவில், 629001.
- [12] தேவிபாரதி. நீர்வழிப் படுஉம். தன்னறம் நூல் வெளியீடு, குக்கூ காட்டுப் பள்ளி, புளியனூர் கிராமம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
- [13] தேவிபாரதி. நொய்யல். நற்றிணைப் பதிப்பகம், சென்னை, 600087.
- [14] வர்த்தமானன். தமிழ்-தமிழ் அகராதி. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை.

நேர்காணல்

வ. எண்	பெயர்	வயது	இடம்	நாள்	நேரம்
1	தேவிபாரதி	69	குட்டப்பாளையம்	06.11.2025	03.40 pm
2	கருப்பாயி	71	கொங்குடையாம் பாளையம்	06.11.2025	04.32 pm
3	ராசம்மாள்	76	கொங்குடையாம் பாளையம்	06.11.2025	04.48 pm
4	ராணி	72	கொங்குடையாம் பாளையம்	06.11.2025	05.20 pm

References

- [1] Arangarasu, Su. *Tamil Puthukavithai Oru Thiranaayvu*. Moondram Ulaga Pathippagam, Coimbatore, 2008.
- [2] Koondhalingam, K. P. Devibharathi. “Mazhaikkaala Iravu Vaanathin Ariya Vinmeen.” *Ungal Noolagam*, Jan. 2024. <https://keetru.com/index.php/2010-06-24-04-31-11/ungal-noolagam-jan24/46408-2024-02-25-11-43-50>

- [3] Charu Nivedita. “Devibharathiyin Noyyal.” *Thannaram Publications*. <https://charuonline.com/blog/?p=12436>
- [4] Singaravelu, A. *Abidana Chintamani: Tamil Kalaik Kalanjiyam*. Seethai Pathippagam, Chennai, 2009.
- [5] Sivakumar, M. C. “Prapanjanin Sirukathaigalil Ilakkiya Utthi.” *Kamaraj College Kamaraj Journal of Academic Research*, Volume: 1, Issue: 4, Oct - Dec 2019, pp. 1-7.
- [6] Subramanian, Sa. Ve. *Tolkappiyam Thelivurai*. Manivasagar Pathippagam, Chennai, 2006.
- [7] Thirugnanasambandham, Sa. *Thandiyalankaram Thelivurai*. Kathir Pathippagam, Thiruvaiyaru.
- [8] Senthamizh Selvi, Thi. “Naavalil Kaiyaalum Utthigal.” *Tamil Virtual Academy*. <https://www.tamilvu.org/ta/course-degree-p101-p1014-html-p101455-245625>
- [9] Solai Mahadevan. *Kazhaga Tamil Akarathi*. Saiva Siddhanta Publishing Society, Chennai, 1940.
- [10] Devibharathi. *Nizhalin Thanimai*. Kalachuvadu Publications, Nagercoil, 629001.
- [11] Devibharathi. *Natraj Maharaj*. Kalachuvadu Publications, Nagercoil, 629001.
- [12] Devibharathi. *Neervazhi Paduum*. Thannaram Publications, Krishnagiri District.
- [13] Devibharathi. *Noyyal*. Natrinai Pathippagam, Chennai, 600087.
- [14] Varthamanan. *Tamil-Tamil Akarathi*. Varthamanan Pathippagam, Chennai.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / **Author Contribution Statement:** ஜெயராஜ் அன்னப்பாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி (பெரியகுளம்), JACFRP திட்டத்தின் கீழ் ஆய்விற்கு நிதி உதவி வழங்கியதற்காக, நிர்வாகத்திற்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். / I would like to express my gratitude to the management of Jayaraj Annapakiyam Women's College, Periyakulam, for the financial assistance for research provided under the JACFRP scheme.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / **Author Acknowledgement:** இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / **Author Declaration:** இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.